

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN

¹Norbekov Khursandmurod, ²Karshibayev Ziyadbek

¹Teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Student of the direction of Economics (branches and fields) of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Норбеков Хурсандмурод, ²Каршибаев Зиодбек

¹Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент факультета экономики (отраслей и сфер) Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

¹Norbekov Xursandmurod, ²Qarshiboyev Ziyodbek

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" fakulteti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo'nalishi talabasi.

abstract

The tourism (tourism) sector is one of the most dynamically developing sectors of the world economy. Its extensive progress is becoming a major source of income for many countries. The tourism sector has become one of the most important economic sectors of today. Therefore, many countries of the world are implementing all measures to further develop this area, create the appropriate infrastructure at the level of world standards in this regard and increase the flow of tourists.

аннотация

Сфера туризма (Туризм) - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Однако его всеобъемлющий прогресс становится огромным источником дохода для многих стран. Индустрия туризма сегодня стала одной из важнейших отраслей экономики. Поэтому многие страны мира принимают все меры по дальнейшему развитию этой сферы, созданию соответствующей инфраструктуры на уровне мировых стандартов и увеличению туристического потока.

annotatsiya

Sayyohlik (turizm) sohasi dunyo iqtisodining eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Uning

keng qamrovli taraqqiyoti esa, ko'plab mamlakatlar uchun katta daromad manbaiga aylanib bormoqda. Sayyohlik sohasi bugungi kunning eng muhim iqtisodiy sohalaridan biriga aylandi. Shu bois dunyoning ko'plab davlatlari ushbu sohani yanada rivojlantirish, bu borada tegishli infrastrukturani jahon standartlari darajasida yaratish va sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Keywords:

tourist potential, tourism, international tourism, shrines, investments, environmental tourism.

Ключевые слова:

туристический потенциал, туризм, международный туризм, паломничества, инвестиции, экологический туризм.

Kalit so'zlar:

sayyohlik salohiyati, turizm, xalqaro turizm, ziyoratgohlar, investitsiyalar, ekologik turizm.

©2023. Norbekov Khursandmurod, Karshibayev Ziyadbek.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekistonda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida keng ko‘lamli islohatlar amalga oshirilmoqda va ushbu islohotlarning asosiy maqsadi mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va o‘zbek xalqining turmush farovonligini oshirish ko‘rsatkichidir. Turizmning boshqa sohaları qatori mamlakatda ziyorat turizmini rivojlantirishga katta e‘tibor berilmoqda. Hozirgi kunga kelib, dunyoda ibodat va ziyoratgohlarni o‘rganishga qiziqish kuchaygan, chunki muqaddas joylar insonlar kundalik hayotining ajralmas qismi bo‘lib kelmoqda.

Mavuning dolzarbligi

Turizm dunyo tamaddumining bosh gultoji bo‘lib, hozirgi kunda sayohat insoniyat maqsadlarining asosini tashkil qilib kelmoqda. Ayniqsa, milliy turizmning rivojlantirish istiqbollari, O‘zbekistonda turizm industriyasining jahon bozoridagi mavqeini oshirishga ko‘maklashadi. Fikrimizning isboti sifatida bugungi kunda turizm sohasida katta yutuqlarga erishilayotganligi, tez sur‘atlar bilan o‘sib borayotganligi, yangidan – yangi mehmonxonalarining barpo etilayotganligi, ishchi o‘rinlari sonining ko‘payishi, malakali mutaxassislarning ortib borishi, turistlar oqimining yildan – yilga ko‘payayotganligini ta‘kidlab o‘tishimiz joiz deb hisoblaymiz. Albatta O‘zbekistonning qulay iqlim sharoitlari va o‘ziga xos landshaftini inobatga olganda sport va ekologik turizmning rivojlanishi uchun barcha asoslar mavjud.

2019 yilda boshlangan koronavirus infeksiyasi va 2020 yil boshlarida e‘lon Covid-19 pandemiyasi jahon turizm sanoatiga jiddiy ta‘sir o‘tkazdi. Bu pandemiya davrida tabiiyki birinchi bo‘lib turizm sohasi jiddiy yo‘qotishlarga uchradi. Pandemiya sharoitida mamlakatlar turizm sohasidan jiddiy zarar ko‘rdi agar, jahon bo‘yicha turistlar tashrifi sonining o‘zgarishini tahlil qiladigan bo‘lsak, pandemiyadan oldingi yillarda uning doimiy tarzda o‘sish tendensiyasiga ega bo‘lganligini kuzatish mumkin.

O‘zbekistonda turizm sohasi rivojlanishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar mavjud. Ushbu soha yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholi farovonligini oshirish, valyuta va soliq tushumlari ko‘payishida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda mamlakatimizda, turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirishga olib kelmoqda.

Prezidentimiz dunyoning 33 ta mamlakatida O‘zbekiston elchixonalari faoliyat ko‘rsatayotgan elchilarga qarata qilgan onlayn murojaatida O‘zbekistonga xorijiy investitsiya hamda turistlarni jalb qilishni, ayniqsa, har bir elchiga har kuni 10 nafar sayyoh jo‘natishga e‘tibor berishni ta‘kidladi. Ya‘ni, turist ham investitsiya degani, degan g‘oyani ilgari surdi.

Davlat rahbarining yurtimizda barcha sohalar qatorida turizmga ham katta e'tibor qaratishi bu sohada ko'zga tashlanib kelinayotgan kamchilik va muammolarni bartaraf etish choralari jadallik bilan amalga oshirilishida dasturulamal bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. O'zbekiston yirik turizm salohiyatiga ega mamlakatlar qatorida o'z o'rnini va ahamiyatiga ega ekan, demak biz mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishimiz kerak.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki turizm bugungi kunda eng daromadli sohalardan biri sifatida tan olinmoqda. Shu jihatdan ko'pchilik davlatlar tomonidan turizmni rivojlantirish borasida bir qancha dasturlar ishlab chiqilmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini oshirishda turizm sohasi ham katta imkoniyatlarga ega. Asosan xalqaro turizmni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida turizm mamlakatimizda yetakchi sohalardan biriga aylanadi.

Turizm nafaqat iqtisodiy, balki muhim ijtimoiy soha hamdir. Buning iqtisodiy samaradorligi bilan birga ma'naviy, ruhiy va intellektual ahamiyati ham juda katta. Shu tufayli ushbu sohaga davlat alohida e'tibor berib, ma'lum imtiyozlar ham belgilaydi. Odamlar bu imtiyozlardan faqat turist bo'lganliklari uchun foydalanadilar. Bu ham turizmning o'ziga xos xususiyati va katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatidan dalolat beradi. Imtiyozlar turistlarning bojxona postlaridan o'tishda, soliq to'lashda, chetga chiqishda pasportiga ruxsat berishlarida, avia va temir yo'l transportlariga chiptalar olishda, ularni rasmiylashtirishlarda namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5611-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4861-сонли фармони// Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари тўплами, 2016, № 49, 558-б, 2017 № 1, 3-б.
3. О'zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari va uning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati” mavzusida matbuot anjumani 2017. Toshkent.
4. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
5. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
6. Norbekov, K. (2023). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL TOURISM AND STRENGTHENING ITS POSITION IN THE WORLD MARKET. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 110-122. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xnu>

7. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
8. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
9. Норбеков Хурсандмурод. (2023). РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 141–144. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/393>
10. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
11. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
12. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 123-131. – 2023.
13. Rashidov, A., & Sirlibekov, H. (2023). USING WORLD EXPERIENCE IN ACCOUNTING. SPAST Abstracts, 2(02). Retrieved from <https://spast.org/techrep/article/view/4511>
14. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
15. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
16. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
17. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
18. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
19. Кочимов А. Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 1-8.
20. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uy-larini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 19.12.2023).
21. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
22. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
23. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.